

Tendencia del S&P/BMV IPC y el tipo de cambio peso/dólar en 2021

B. I. Pérez Méndez^{1*}, G. L. Martell Campos¹, M. R. Esparza Durón¹ y A. Martín Rodríguez¹.
¹Departamento de Finanzas, Universidad Autónoma de Aguascalientes, Av. Universidad 940,
Ciudad Universitaria, C.P. 20131, Aguascalientes, Ags., México

[*brenda.perez@edu.uaa.mx](mailto:brenda.perez@edu.uaa.mx)

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

Introducción. La velocidad de cambio en los mercados ha generado presión en las corporaciones por ser más competitivas con la finalidad de mantener su éxito empresarial, tomando mayor relevancia la comprensión del tipo de cambio y del S&P/BMV IPC en las decisiones corporativas **Objetivo.** Comparar la tendencia del S&P/BMV IPC y del tipo de cambio peso/dólar de México en 2021. **Metodología.** Cuantitativa de tipo longitudinal de tendencia con 146 observaciones diarias obtenidas al 30 de Julio de 2021 de Infosel financiero. **Resultados.** Se obtuvieron las gráficas de tendencia del S&P/BMV IPC y del tipo de cambio peso/dólar, comparando sus comportamientos históricos, sus valores máximos, mínimos, promedio y desviación estándar **Conclusiones.** Se observó que las líneas de tendencia del S&P/BMV IPC y el tipo de cambio peso/dólar en 2021 fueron en general opuestas entre sí, mientras el S&P/BMV IPC aumentó un 13.79%, el tipo de cambio peso/dólar disminuyó 0.32%.

Palabras clave: *Tendencia, S&P/BMV IPC y Tipo de cambio peso/dólar.*

Abstract

Introduction. The speed of change in the markets has generated pressure on corporations to be more competitive to maintain their business success, with the understanding of the exchange rate and the S&P/BMV IPC becoming more relevant in corporate decisions. **Objective** compare the trend of the S&P/BMV IPC and the Mexican peso/dollar exchange rate in 2021. **Methodology.** Quantitative longitudinal type of trend with 146 daily observations obtained as of July 30, 2021, from Infosel. **Results.** The trend graphs of the S&P/BMV IPC and the peso/dollar exchange rate were obtained, comparing their historical behavior, their maximum, minimum, average, and standard deviation. **Conclusions.** It was observed that the trend lines of the S&P/BMV IPC and the peso/dollar exchange rate in 2021 were generally opposite to each other, while the S&P/BMV IPC increased by 13.79%, the peso/dollar exchange rate decreased 0.32%.

Key words: *Trend, S&P/BMV IPC and peso/dollar exchange rate*

Introducción

La velocidad de cambio en los mercados a nivel internacional ha generado cada vez más presión en las corporaciones por tratar de ser más competitivas con la finalidad de mantener a futuro su nivel de éxito empresarial, tomando mayor relevancia la comprensión del tipo de cambio y del S&P/BMV IPC en las decisiones corporativas, considerando al tipo de cambio de acuerdo con Clement, Pool y Carrillo [1] como el valor que posee una moneda extranjera a precios de una moneda local, mientras que el S&P/BMV IPC es considerado como un indicador altamente representativo y confiable del mercado accionario en México, que de acuerdo con la Bolsa Mexicana de Valores [2] es un índice que mide la evolución del mercado accionario en México el cual se calcula en función de las variaciones de los precios de una selección de acciones que integran una muestra balanceada, ponderada y representativa de las acciones que se cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores.

Cabe señalar que de acuerdo con S&P Dow Jones Índices [3] el universo elegible para determinar la muestra del S&P/BMV IPC se integra de la totalidad de series accionarias que se encuentran listadas en la Bolsa Mexicana de Valores, exceptuando las fibras, fibras E y los fideicomisos hipotecarios. Las series accionarias que cumplan los criterios siguientes a la fecha de referencia de reconstrucción del índice serán consideradas en el universo de selección: contar con un factor de acciones flotantes de por lo menos 0.10; un valor de capitalización de mercado flotante de por lo menos 10, 000 millones de pesos; tener un historial de operación de por lo menos 3 meses de operación en Bolsa, tener un 95% de días operados en los últimos 6 meses, en caso de que la compañía cuente con varias serie accionarias, será elegida la serie accionaria más líquida a la fecha de referencia de la reconstrucción del índice.

Además las compañías son evaluadas según su liquidez, analizando que las series accionarias cuente con una mediana del valor diario de transacciones de por lo menos 50 millones de pesos, durante los 6 meses anteriores y que las acciones cuenten con un factor de la mediana del importe operado anualizado de por lo menos el 25% durante los 6 meses anteriores, destacando que las compañías que componen el índice continúan siendo elegibles para permanecer en él, si su mediana del importe operado anualizado fuera de por lo menos del 15% durante los 6 meses anteriores. Finalmente, el índice es ponderado de acuerdo con el esquema de ponderación por capitalización de mercado ajustada por flotación, analizando que ninguna serie accionaria tenga una ponderación mayor al 25% del índice, revisando que la ponderación acumulada de las cinco series accionarias más grandes no exceda el 60% este índice. Actualmente los principales componentes por ponderación de la muestra al 31 de Julio de 2021 del índice S&P/BMV IPC son: AMX, ASUR, CEMEX, ELEKTRA, FEMSA, GAP, GFNORTE, GMEXICO, TLEVISA y WALMEX , tal y como se muestra en la figura 1, es de destacar que el rebalanceo de este índice se reconstruye dos veces al año, cuya fecha efectiva es después del cierre de mercado es el tercer viernes de los meses de junio y diciembre, considerando como fecha de referencia para cada reconstrucción, el último día hábil de los meses de abril y octubre respectivamente, además el cálculo de las acciones considera los precios de cierre de los últimos 7 días hábiles a la fecha efectiva del rebalanceo [2] y [3].

EMISORA	SERIE	HORA	ÚLTIMO	PPP	ANTERIOR	MÁXIMO	MÍNIMO	VARIACIÓN %	VARIACIÓN PTOS.	NÚMERO DE OPERACIONES	VOLUMEN ACUMULADO	IMPORTE ACUMULADO
AMX	L	15:10	16.82	16.87	16.79	16.93	16.72	0.48	0.08	14494	40,946,029	689,632,788.09
ASUR	B	15:10	350.73	351.44	356.22	358	350.53	-1.34	-4.78	4414	313,003	110,780,941.13
CEMEX	CPO	15:10	16.26	16.27	16.04	16.3	16	1.43	0.23	9853	18,896,686	306,110,133.28
ELEKTRA	*	15:10	1602.2	1604.07	1603.03	1609.9	1601.1	0.06	1.04	2781	49,378	79,267,697.66
FEMSA	UBD	15:10	174.27	174.19	174.59	175.55	172.9	-0.23	-0.4	7194	1,789,548	311,631,264.57
GAP	B	15:10	218	217.89	215.79	218.92	215	0.97	2.1	6214	809,764	176,257,986.37
GFNORTE	O	15:10	129.87	129.57	129.62	130.49	128.95	-0.04	-0.05	14649	4,850,967	629,047,229.57
GMEXICO	B	15:10	95.35	95.57	93.8	95.8	93.9	1.89	1.77	11505	3,501,794	333,684,513.17
TLEVISA	CPO	15:10	51.76	51.89	52.34	52.38	51.52	-0.86	-0.45	4192	1,519,336	78,702,512.52
WALMEX	*	15:10	68.2	68.17	67.65	68.23	67.66	0.77	0.52	13327	23,168,232	1,574,636,208.38

Figura 1. Principales componentes por ponderación de la Muestra de 2021 del S&P/BMV IPC.
Fuente: Bolsa Mexicana de Valores [3]

En México se utiliza la libre flotación del tipo de cambio a partir de 1994, a través de metas inflacionarias de 3% +/- 1%, utilizando para su medición el INPC o Índice Nacional de Precios al Consumidor, existiendo una relación entre el tipo de cambio y la tasa de inflación, considerando que el éxito de las metas de inflación en México es moderado, ya que a comparación de otros países latinoamericanos como Brasil, Guatemala, Chile, Colombia y Perú, México tiene una mayor efectividad en el cumplimiento de sus estrategias, que implica una tasa de interés relativamente estable y descendiente, con una sobresaliente depreciación del tipo de cambio y escasas apreciación en el cumplimiento de metas de inflación, evidenciando un sistema híbrido, en donde la tasa de interés nominal y las apreciaciones del tipo de cambio real tienen como principal objetivo la estabilización de la inflación como meta [4], [5], [6] y [7].

Por lo anterior, se planteó como **objetivo** de investigación comparar la tendencia del S&P/BMV IPC y del tipo de cambio peso/dólar de México en 2021. **Limitaciones:** Las principales limitaciones de esta investigación son ampliar el periodo de tiempo del análisis de datos, además de comparar las tendencias del S&P/BMV IPC y el tipo de cambio peso/dólar con más variables económicas en México y a nivel internacional.

Metodología

En la presente investigación se realizó un estudio longitudinal de tendencia, destacando que de acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista Lucio [8] en la investigación longitudinal o evolutiva el interés del investigador se centra en analizar a través del tiempo los cambios de determinadas variables o de las relaciones entre estas, en los cuales se recolectan datos a través del tiempo en distintos periodos para hacer inferencias respecto a los cambios, sus determinantes y consecuencias.

Además de que los diseños longitudinales de tendencia analizan los cambios a través del tiempo, en variables o sus relaciones, centrando su atención en la población, midiendo en varios periodos, examinando su evolución a lo largo del tiempo, en donde se puede observar a toda la población o a una muestra de ella, cada vez que se midan las variables o sus relaciones entre ellas. Aplicando lo anterior, se llevó a cabo la comparación de la tendencia del precio de cierre diario del S&P/BMV IPC y del tipo de cambio peso/dólar en México con una periodicidad diaria a partir del 04 de enero hasta el 30 de Julio de 2021.

Base de Datos

La obtención de los datos analizados en la investigación se recabaron de la plataforma Infotel Financiero [9] versión 10, la cual ofrece información del ámbito bursátil respecto a los mercados nacionales e internacionales, obteniendo el precio de cierre diario del S&P/BMV IPC y del tipo de cambio peso/dólar en México tomando como referencia el tipo de cambio (dólar fix) para solventar obligaciones en moneda extranjera pagaderas en México con una periodicidad diaria, cabe señalar que en ambos casos se obtuvieron 146 observaciones, tomando como muestra el periodo de tiempo comprendido del 04 de enero al 30 de Julio de 2021

Análisis de los datos

El análisis de los datos obtenidos se llevó a cabo en el programa Excel de Microsoft Office 365 [10] ordenando de manera cronológica los 146 datos del precio de cierre diario del S&P/BMV IPC y los 146 datos del tipo de cambio peso/dólar en México a partir del tipo de cambio (dólar fix) para solventar obligaciones en moneda extranjera pagaderas en México con una periodicidad diaria del 04 de enero hasta el 30 de Julio de 2021, con la información anterior, se obtuvieron las gráficas de tendencia del S&P/BMV IPC y del tipo de cambio peso/dólar en México que se muestran en las figuras 2 y 3, posteriormente, en la figura 4 se realizó un gráfico combinado en el que se compararon ambas tendencias; adicionalmente se calcularon los valores máximos, mínimos, promedio y desviación estándar de ambas variables.

Resultados y discusión

Análisis y discusión de Resultados

A continuación se presentan los principales resultados obtenidos, los cuales se resumen en la explicación de las gráficas de tendencia que se muestran en las figuras 2, 3 y 4.

En la figura 2 se destaca la tendencia del tipo de cambio peso/dólar de los 146 datos históricos diarios comprendidos del 04 de enero al 30 de julio de 2021, cabe señalar que el tipo de cambio peso/dólar el 04 de enero fue de \$19.90 y el 30 de julio fue de \$19.84, por lo que tuvo una disminución del 0.32% en este periodo, alcanzando su valor máximo el 25 de junio en \$24.04, mientras que su valor mínimo se registró el 21 de enero en \$19.57, además de que el tipo de cambio peso/dólar promedio fue de \$20.16 con una desviación estándar de \$0.48, además se observó en la figura 2 que la mayoría de los datos se encontraron entre \$21.00 y \$19.5, salvo algunas excepciones, adicionalmente se observó que la línea de tendencia del 04 de enero al 09 de marzo en términos generales tuvo un comportamiento alcista, mientras que del 09 de marzo al 30 de julio en términos generales tuvo un comportamiento bajista.

Figura 2. Tendencia del tipo de cambio peso/dólar en 2021. Fuente: Elaboración propia.

Posteriormente en la figura 3 se observó la tendencia del S&P/BMV IPC a partir de los 146 datos históricos diarios entre el 04 de enero y el 30 de julio de 2021, es de destacar que el precio de cierre del S&P/BMV IPC del 04 de enero fue 44,703.00 puntos y el 30 de julio fue 50,868.32 puntos, por lo que tuvo un aumento del 13.79% en este periodo, alcanzando su valor máximo el 29 de julio con un precio de cierre de 51,634.60 puntos y su precio de cierre mínimo se obtuvo el 29 de enero en 42,985.73 puntos, además de que el precio de cierre del S&P/BMV IPC promedio fue de 42,985.73 puntos con una desviación estándar de 2,270.60 puntos, como se muestra en la figura 3, la mayoría de los datos se concentraron entre 51,900.00 puntos y 42,900.00 puntos, adicionalmente se observó que la línea de tendencia del 04 de enero al 30 de julio en términos generales tuvo un comportamiento alcista.

Figura 3. Tendencia del S&P/BMV IPC en 2021. Fuente: Elaboración propia.

Además en la figura 4 se comparó el comportamiento de las líneas de tendencia del S&P/BMV IPC y el tipo de cambio peso/dólar destacando que del 04 al 26 de enero las líneas de tendencia fueron en general opuestas entre sí, lo que implica que cuando el tipo de cambio peso/dólar subió el precio de cierre del S&P/BMV IPC bajó, además en el periodo del 26 de enero al 03 de marzo se observó un comportamiento ascendente en general en ambas líneas de tendencia y que a partir del 03 de marzo y hasta el 30 de julio se observó que la tendencia del precio de cierre S&P/BMV IPC en general fue ascendente, mientras que la tendencia del tipo de cambio peso/dólar en general fue descendente, observando que el diferencial entre ambas líneas de tendencia en general fue aumentando. Cabe señalar que en un 52.41% de las observaciones realizadas las tendencias entre ambas variables fueron opuestas entre sí, mientras que en el 47.59% de un total de 145 observaciones realizadas las tendencias entre ambas variables fueron similares entre ellas.

Figura 4. Comparación de la tendencia del S&P/BMV IPC y el tipo de cambio peso/dólar en 2021. Fuente: Elaboración propia.

Trabajo a futuro

Como recomendación para futuros trabajos de investigación se sugiere comparar las tendencias del S&P/BMV IPC y el tipo de cambio peso/dólar ampliando el periodo de tiempo de análisis, comparando sus resultados con variables económicas en México y a nivel internacional como: la inflación, las tasas de interés, etc.

Conclusiones

Finalmente y de acuerdo con el objetivo de investigación comparar la tendencia del S&P/BMV IPC y del tipo de cambio peso/dólar de México en 2021 se concluye que como se observó en la figura 4 la tendencia de los datos históricos diarios del precio de cierre del S&P/BMV IPC y el tipo de cambio peso/dólar obtenido a partir del tipo de cambio (dólar fix) para solventar obligaciones en moneda extranjera pagaderas en México con una periodicidad diaria del 04 de enero al 30 de julio de 2021 fueron en general opuestas entre sí, lo que implicó que al disminuir el tipo de cambio peso/dólar, se observó en término generales un aumento en el precio de cierre del S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores, cabe señalar que en un 52.41% de las observaciones realizadas las tendencias entre ambas variables fueron opuestas entre sí, mientras que en el 47.59% de un total de 145 observaciones realizadas, las tendencias entre ambas variables fueron similares entre ellas, por lo que el impacto de los resultados anteriores, se observa en la velocidad de cambio en la que aumentan o disminuyen dichas variables, ya que como se observó en la figura 2, la tendencia del tipo de cambio peso/dólar es una variable más estable, con una desviación estándar menor a comparación de la variación de la tendencia del precio de cierre del S&P/BMV IPC.

Mientras que en la figura 2 se observó que la tendencia del tipo de cambio peso/dólar tuvo una disminución del 0.32% en el periodo, con un tipo de cambio peso/dólar promedio de \$20.16 y una desviación estándar de \$0.48, posteriormente en la figura 3 se observó que la tendencia del precio de cierre del S&P/BMV IPC tuvo un aumento del 13.79% en el mismo periodo, con un precio de cierre promedio 42,985.73 puntos y una desviación estándar de 2,270.60 puntos, lo que implica que al disminuir el tipo de cambio peso/dólar en término generales aumentó el precio de cierre del S&P/BMV IPC en el periodo del 04 de enero al 30 de julio de 2021, cabe señalar que los resultados anteriores coinciden con las investigaciones de Pérez-Laurraquiu [4], Pontines y Siregar [5],[6] y Libman [7] quienes explican que México tiene una mayor efectividad en el cumplimiento de sus estrategias, debido una tasa de interés relativamente estable y descendiente, con una sobresaliente depreciación del tipo de cambio y escasas apreciación en el cumplimiento de metas de inflación, evidenciando un sistema híbrido, en donde la tasa de interés nominal y las apreciaciones del tipo de cambio real tienen como principal objetivo la estabilización de la inflación como meta.

Referencias

- [1] N. C. Clement, J. C. Pool y M. M. Carrillo, *Economía: Enfoque América Latina*. 3°ed. México D.F.: Mc Graw Hill, 1991
- [2] Bolsa Mexicana de Valores. (2021, Jul 31). Muestra del Índice S&P/BMV IPC. [Online]. Recuperado de <https://www.bmv.com.mx/es/indices/principales/S&P/BMV%20IPC-8>
- [3] S&P Dow Jones Índices. (2021, Jul 31). S&P/BMV Índices Metodología. [Online]. Recuperado de https://espanol.spindices.com/documents/methodologies/methodology-sp-bmv-indices-spanish.pdf?force_download=true
- [4] O. Pérez-Laurraquiu, "Política monetaria de economías abiertas: el rol del tipo de cambio en México," *Revista de Análisis Económico*, vol. 35 no.1 pp.27-53, Abril 2020.
- [5] V. Pontines y R. Siregar. "Exchange rate asymmetry and flexible exchange rates under inflation targeting regimes: evidence from four East and Southeast Asian countries" *Review of International Economics*, vol. 20 no. 5 pp. 893-908, Octubre 2012.
- [6] V. Pontines y R. Siregar. "Do Asiand countries fear appreciation against the renminbi?. En Corbett, J. y Xu, Y. (Eds.) *Rebalancing economies in financially integrating East Asia*. Ed.Routledge-ERIA Studies in Development Economics. Abingdon y Nueva York, pp75-101, 2015.

- [7] E. Libman. "Política monetaria y cambiaria asimétrica en países latinoamericanos que usan metas de inflación" Revista CEPAL, no. 125, pp. 29-46 Agosto, 2018.
- [8] R. Hernández Sampieri, C. Fernández Collado y M. P Baptista Lucio, *Metodología de investigación*. 5ªed. México D.F.: Mc Graw Hill, 2010. pp. 158
- [9] Infosel Financiero (2021, Jul 31). Infosel Financiero. [Online] Recuperado de <https://www.infosel.com/nuestros-productos/infosel-financiero/>
- [10] Microsoft Office. (2021, Jul 31). Office 365. [Online] Recuperado de <https://www.office.com/>